

ALIANZAS y tendencias BUAP

Dos mil veinte, un año marcado por la COVID-19,
retos y perspectivas a corto plazo

Revisión sobre la ocurrencia de triclosán en aguas subterráneas
y tendencias tecnológicas para su remoción

Métodos de detección del SARS-Cov2
en pacientes enfermos de COVID-19

Inoculante de segunda generación
Para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jardín

Enlaces pasados y presentens de
"Alianzas y Tendencias BUAP"
y perspectivas de la revista

El dinero como fuente de contagio
de SARS-Cov2 en México

Descripción del sistema CRISPR-Cas
y su aplicación como metodología de punto
cuidado en la detección del SARS-Cov-2

Diversidad de bacterias no fotosintéticas
y sus procesos metabólicos asociados a los líquenes

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, Dr. José Alfonso Esparza Ortiz

Secretario General, Mtra. Guadalupe
Grajales y Porras

Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado,
Dr. Ygnacio Martínez Laguna

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 5, N° 20, Octubre-Diciembre de 2020, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234

Director Fundador: Dr. Martín Pérez Santos (Dirección de Innovación y Transferencia del Conocimiento, BUAP).

Director y Editor en jefe: Dr. Jesús Muñoz Rojas (Instituto de Ciencias, BUAP).

Editores asociados:

Dra. Verónica Quintero-Hernández (Cátedra CONACYT-Instituto de Ciencias, BUAP).

Dra. Yolanda Elizabeth Morales-García (Facultad de Ciencias Biológicas, Licenciatura en Biotecnología, BUAP).

Comité Editorial/Editorial Board

D. C. Patricia Bernal Guzmán (Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, Sevilla, Andalucía, España).

D. C. Abdelali Daddaoua (Departamento de Bioquímica y Biología Molecular II. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada, Granada, España).

D. C. Miguel Matilla Vázquez (Department of Environmental Protection, Estación Experimental del Zaidín, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Granada, España).

D. C. Antonino Báez Rogelio (Laboratorio de Ecología Molecular Microbiana, Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Miguel Ángel Villalobos López (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada, Instituto Politécnico Nacional, Tepetitla de Lardizabal, Tlaxcala, México).

D. C. Hortencia Silva Jiménez (Área de Oceanografía Química, Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, Baja California, México).

D. C. Alma Rosa Netzahuatl Muñoz (PTC del programa académico de Ingeniería en Biotecnología, Universidad Politécnica de Tlaxcala, Colonia San Pedro Xalcaltzinco, Tepeyanco, Tlaxcala, México).

D. C. Arturo Elías Domínguez ("Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología", Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Calzada Apizaquito s/n. Apizaco, Tlaxcala, México).

D. C. José María Sigarreta Almira (Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, Acapulco, México).

M. C. Carla de la Cerna-Hernández (Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Mayra Z. Treviño Garza (Departamento de Alimentos, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México).

D. C. Jesús Manuel Muñoz Pacheco (Facultad de Ciencias de la Electrónica, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México).

D. C. Siara Silvestri (Postgraduate Program in Environmental Engineering, Environmental Engineering Department, Federal University of Santa Maria-UFSM, 1000, Roraima Avenue, Santa Maria, RS, 97105-900, Brazil).

D. C. Cindy Bandala ((1) Instituto Nacional de Rehabilitación LGII. (2) Sección de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional).

Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, **ISSN:** 2594-0627, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 27 de diciembre de 2020.

Email: jesus.munozrojas@viep.com.mx

Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación.

Revista indizada en:

Latindex

International Scientific Indexing

Academic Resource Index

CiteFactor

Portada

Lic. Arte Digital Ximena Gordillo Ibarra

Lic. Arte Digital Jesús Mauricio Muñoz Morales

CONTENIDO AyTBUAP 5(20)

- i.** Dos mil veinte, un año marcado por la COVID-19, retos y perspectivas a corto plazo.
Yolanda Elizabeth Morales García
- 1** Enlaces pasados y presentes de Alianzas y Tendencias BUAP y perspectivas de la revista.
Julieta Mariana Muñoz-Morales, Brenda Luna-Sosa, Jesús Muñoz-Rojas*
- 11** Métodos de detección del SARS-CoV-2 en pacientes enfermos de COVID-19.
Esmeralda Escobar-Muciño*, Estrella Escobar-Muciño, Adriana Gamboa-Pérez
- 44** El dinero como fuente de contagio de SARS-CoV-2 en México.
Julieta Mariana Muñoz-Morales, Brenda Luna-Sosa, Yolanda Elizabeth Morales-García*, Jesús Muñoz-Rojas**.
- 50** Descripción del sistema CRISPR-Cas y su aplicación como metodología de punto de cuidado en la detección del SARS-CoV-2.
Esmeralda Escobar-Muciño*, Estrella Escobar-Muciño, Adriana Gamboa-Pérez
- 99** Revisión sobre la ocurrencia de triclosán en aguas subterráneas y tendencias tecnológicas para su remoción.
Alma Rosa Netzahuatl-Muñoz†*, Patricia Rodríguez-Cuamatzi**
- 136** Inoculante de segunda generación para incrementar el crecimiento y salud de plantas de jardín.
Yolanda Elizabeth Morales-García, Dalia Juárez-Hernández, Ana Laura Hernández-Tenorio, Julieta Mariana Muñoz-Morales, Antonino Baez*, Jesús Muñoz-Rojas**
- 155** Diversidad de bacterias no fotosintéticas y sus procesos metabólicos asociados a los líquenes.
Martínez-Vargas Blanca Isabel, Pérez-y-Terrón Rocío*

latindex

RESEARCHBIB
ACADEMIC RESOURCE INDEX

CiteFactor
Academic Scientific Journals

INTERNATIONAL
Scientific Indexing